

Скрипник І.Л.,

кандидат медичних наук, доцент,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, Україна

Шнайдер С.А.,

доктор медичних наук, професор,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13330357>**ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ ЛИЦЕВОГО ВІДДІЛУ ЧЕРЕПА ВНАСЛІДОК ДИСТАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩУВАННЯ ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ПАЦІЄНТІВ З ДИСТАЛЬНИМ СПІВВІДНОШЕННЯМ МОЛЯРІВ ЧЕРЕЗ МЕЗІАЛЬНЕ ЗМІЩЕННЯ БОКОВИХ ЗУБІВ ТА З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ НАПРЯМОМ РОСТУ ЩЕЛЕПИ****Skrypnyk I.L.**

candidate of Medical Sciences, Associate Professor.

Bogomolets National Medical University,

13 Taras Shevchenko Boulevard, Kiev, Ukraine

Shnaider S.A.

Doctor of Medical Sciences,

Professor, Director, State Establishment «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery National Academy of Medical Science of Ukraine», 11 Risheliyevska street, Odesa, Ukraine

CHANGES IN CRANIAL PARAMETERS DUE TO DISTAL DISPLACEMENT OF PERMANENT MOLARS OF THE UPPER JAW IN PATIENTS WITH DISTAL MOLAR RATIO DUE TO MESIAL DISPLACEMENT OF THE LATERAL TEETH AND WITH HORIZONTAL DIRECTION OF JAW GROWTH**Анотація**

Дослідження присвячене вивченню змін параметрів лицевого відділу черепа внаслідок дистального переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів через мезіальне зміщення бокових зубів, з горизонтальним напрямом росту щелеп. Для визначення особливостей морфологічної будови лицевого відділу черепа використовували 98 телерентгенограм голови, виконаних в бокових проекції. Для визначення особливостей будови лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальною оклюзією були вивчені 14 куткових і 9 лінійних параметри. В ході дослідження встановлено, що дисталізація постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів і горизонтальним типом росту щелеп призводить до значних змін у параметрах лицевого відділу черепа, зокрема до обертання оклюзивної площини вгору проти годинникової стрілки та мандибулярної площини вниз за годинниковою стрілкою. Виявлено, що збільшення передньої та задньої лицевих висот внаслідок дисталізації молярів є суттєвими факторами, що впливають на загальну морфологію обличчя. Збільшення передньої нижньої лицевої висоти та задньої нижньої лицевої висоти підтверджує структурні зміни, що відбуваються під час лікування.

Abstract

The study is devoted to the research of changes in the parameters of the facial skull due to the distal displacement of the permanent molars of the upper jaw in patients with a distal molar relationship due to mesial displacement of the lateral teeth, with a horizontal direction of jaw growth. To determine the peculiarities of the morphological structure of the facial skull, 98 teleradiographs of the head performed in lateral projections were used. To determine the structural features of the facial skull in patients with distal occlusion, 14 angular and 9 linear parameters were studied. The study found that the distalization of the permanent molars of the upper jaw in patients with a distal molar ratio and a horizontal type of jaw growth leads to significant changes in the parameters of the facial skull, in particular, to the rotation of the occlusal plane upward counterclockwise and the mandibular plane downward clockwise. It was found that the increase in the anterior and posterior facial heights due to molar distalization are significant factors affecting the overall morphology of the face. The increase in the anterior lower facial height and the posterior lower facial height confirms the structural changes that occur during treatment.

Ключові слова: верхня щелепа, постійні моляри, дистальне співвідношення молярів, череп, телерентгенограми

Key words: upper jaw, permanent molars, distal molar ratio, skull, teleradiographs.

Зміни параметрів лицевого відділу черепа, що виникають внаслідок дистального переміщення по-

стійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, залишаються однією з центральних проблем сучасної ортодонції

[1, 2]. З огляду на збільшення кількості пацієнтів з аномаліями прикусу, зокрема серед дітей та підлітків, актуальність цього питання зростає [3, 4]. Дистальне співвідношення молярів, яке супроводжується порушенням гармонії лицевого профілю, може призводити до значних естетичних і функціональних розладів [5, 6].

Одним із методів лікування цього порушення є дисталізація постійних молярів верхньої щелепи, що дозволяє досягти корекції зубощелепних аномалій та впливає на параметри лицевого відділу черепа [7, 8]. Вплив даного методу на морфологічні зміни лицевого скелета є важливим аспектом, що вимагає ретельного вивчення. Зокрема, врахування індивідуальних анатомічних особливостей пацієнтів, таких як тип росту щелеп, є вирішальним для досягнення стабільних результатів лікування.

Актуальність дослідження зумовлена потребою в подальшому вдосконаленні методів ортодонтичного лікування, що забезпечують ефективне та довготривале вирішення проблем, пов'язаних з аномаліями прикусу, і сприяють підвищенню якості життя пацієнтів.

Метою даного дослідження було вивчення змін параметрів лицевого відділу черепа внаслідок дистального переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів через мезіальне зміщення бокових зубів, з горизонтальним напрямом росту щелеп.

Матеріал та методи дослідження. В дослідженні брали участь 52 пацієнти, які звернулися на кафедру ортодонції НМУ ім. О. О. Богомольця у віці 8-16 років з дистальним прикусом. Для визна-

чення особливостей морфологічної будови лицевого відділу черепа використовували 98 телерентгенограм голови, виконаних в бокових проекції. Бокові телерентгенограми голови виготовляли на апараті «ORTHOPHOS» фірми «SIRONA SIDEXIS», при фокусній відстані 150 см, напрузі 65-75 кВ, час експозиції – 1,6-2,0 с, сила струму – 14 мА. Фіксацію голови здійснювали за допомогою цефалостата. Пучок променів направляли на середину зовнішнього слухового проходу. Для визначення особливостей будови лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальною оклюзією були вивчені 14 куткових і 9 лінійних параметри.

Напрямок росту щелеп визначали за величиною сумарного кута за Bjork [10].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [9].

Результати та їх обговорення. Аналіз телерентгенограм голів пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів з горизонтальним напрямом росту щелеп показав, що в процесі дисталізації постійних молярів верхньої щелепи, відбувається збільшення $\angle \text{NSMP}$, SpPMP , PnOcP , лінійних – N-Gn , S-Go , A'-B' , M'-J' ; зменшення $\angle \text{PnMP}$ (рис. 1).

Рис. 1. Зміни параметрів лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, внаслідок мезіального зміщення бокових зубів, з горизонтальним напрямом росту щелеп до та після лікування.

Збільшення $\angle \angle NSMP$, $\angle SpPMP$ і зменшення $\angle PnMP$ пов'язане з обертанням мандибулярної площини вниз за годинниковою стрілкою відносно площини NS внаслідок дистального переміщення молярів.

Збільшення $\angle PnOcP$ відбувається завдяки обертанню оклюзивної площини вгору проти годинникової стрілки відносно площини NS через дистальне переміщення молярів.

На підставі аналізу зміни лінійних параметрів можна зробити висновок, що збільшення передньої

загальної лицевої висоти пов'язане зі збільшенням передньої нижньої лицевої висоти, а задньої загальної лицевої висоти – завдяки задній нижній лицевій висоті.

Дані, отримані в результаті рентгенологічного дослідження телерентгенограм голів в боковій проекції пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів з горизонтальним напрямом росту щелеп представлено в таблиці.

Таблиця

Зміни параметрів лицьового відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, внаслідок мезіального зміщення бокових зубів, залежно від напрямку росту щелеп

Параметри	Тип росту щелеп	
	горизонтальний	
	до лікування, $M \pm m$	після лікування, $M \pm m$
Кутові:		
$\angle SNA$	82,40±0,52	82,60±0,82
$\angle SNB$	80,40±0,79	80,20±0,67
$\angle ANB$	2,40±0,35	2,40±0,42
$\angle NAB$	171,40±0,79	171,80±0,46
$\angle SNPg$	82,40±0,45	81,20±0,32
$\angle NAPg$	174,40±0,65	176,17±0,83
$\angle NSAr$	121,80±0,88	119,20±0,65
$\angle SArGo$	140,20±0,27	140,60±0,45
$\angle ArGoGn$	129,80±0,88	129,32±0,94
$\angle NSMP$	28,00±0,72	29,87±0,37
$\angle PnSpP$	85,38±0,43	83,00±0,84
$\angle PnOcP$	76,25±0,72	77,53±0,27
$\angle PnMP$	62,50±0,48	60,12±0,22
$\angle SpPMP$	23,88±0,63	26,34±0,48
Лінійні:		
N-Gn	94,35±0,68	97,05±0,97
S-Go	66,22±0,23	68,87±0,68
S-PNS	41,21±0,48	42,19±0,84
Ar-Go	42,58±0,55	42,47±0,85
N-ANS	46,59±0,55	46,14±0,64
A'-B'	54,10±0,29	56,53±0,38
M'-J'	36,01±0,75	38,22±0,83
A'-M'	45,89±0,42	45,29±0,88
B'-J'	45,78±0,67	45,81±0,49

Схематичне зображення змін кутових і лінійних параметрів у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів і горизонтальним типом росту щелеп,

що відбувається внаслідок дисталізації постійних молярів верхньої щелепи, представлено на рисунку 2.

Рис. 2. Схематичне зображення зміни параметрів лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів з горизонтальним напрямком росту щелеп, що відбувається внаслідок дисталізації постійних молярів верхньої щелепи: а – до лікування; б – після лікування.

Отже, за результатами проведеного дослідження встановлено, що дистальне переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів і горизонтальним типом росту щелеп викликає значні морфологічні зміни в параметрах лицевого відділу черепа. Зокрема, ці зміни включають обертання оклюзивної площини та мандибулярної площини, що суттєво впливає на загальну конфігурацію обличчя. Аналіз отриманих даних підкреслює важливість індивідуалізованого підходу до ортодонтичного лікування, оскільки дисталізація молярів може мати різний вплив залежно від специфічних анатомічних особливостей пацієнта.

Висновки:

1. В ході дослідження встановлено, що дисталізація постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів і горизонтальним типом росту щелеп призводить до значних змін у параметрах лицевого відділу черепа, зокрема до обертання оклюзивної площини вгору проти годинникової стрілки та мандибулярної площини вниз за годинниковою стрілкою.

2. Виявлено, що збільшення передньої та задньої лицевих висот внаслідок дисталізації молярів є суттєвими факторами, що впливають на загальну морфологію обличчя. Збільшення передньої нижньої лицеві висоти та задньої нижньої лицеві висоти підтверджує структурні зміни, що відбуваються під час лікування.

3. Результати дослідження свідчать про необхідність індивідуалізованого підходу до вибору ме-

тодів лікування для пацієнтів з дистальним прикусом, з урахуванням типу росту щелеп, для досягнення стабільних та прогнозованих результатів.

Література:

1. de Lira Ade L, Prado S, Araújo MT, Sant'Anna EF, Ruellas AC. Distal movement of upper permanent molars using midpalatal mini-implant. *Dental Press J Orthod*. 2013 Mar 15;18(2):18.e1-5. doi: 10.1590/s2176-94512013000200006.
2. Gianelly AA. Distal movement of the maxillary molars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 1998 Jul;114(1):66-72. doi: 10.1016/s0889-5406(98)70240-9.
3. Alshammari A, Almotairy N, Kumar A, Grigoriadis A. Effect of malocclusion on jaw motor function and chewing in children: a systematic review. *Clin Oral Investig*. 2022 Mar;26(3):2335-2351. doi: 10.1007/s00784-021-04356-y. Epub 2022 Jan 5.
4. De Ridder L, Aleksieva A, Willems G, Declerck D, Cadenas de Llano-Pérula M. Prevalence of Orthodontic Malocclusions in Healthy Children and Adolescents: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Jun 17;19(12):7446. doi: 10.3390/ijerph19127446.
5. Londono J, Ghasemi S, Moghaddasi N, Bannajararian H, Fahimipour A, Hashemi S, Fathi A, Dashti M. Prevalence of malocclusion in Turkish children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Clin Exp Dent Res*. 2023 Aug;9(4):689-700. doi: 10.1002/cre2.771.
6. Caruso S, Nota A, Ehsani S, Maddalone E, Ojima K, Tecco S. Impact of molar teeth distalization

with clear aligners on occlusal vertical dimension: a retrospective study. *BMC Oral Health*. 2019 Aug 13;19(1):182. doi: 10.1186/s12903-019-0880-8.

7. Paranna S, Shetty P, Anandakrishna L, Rawat A. Distalization of Maxillary First Permanent Molar by Pendulum Appliance in Mixed Dentition Period. *Int J Clin Pediatr Dent*. 2017 Jul-Sep;10(3):299-301. doi: 10.5005/jp-journals-10005-1454.

8. Kinzinger GS, Wehrbein H, Gross U, Diedrich PR. Molar distalization with pendulum appliances in the mixed dentition: effects on the position of unerupted canines and premolars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2006 Mar;129(3):407-17. doi: 10.1016/j.ajodo.2005.12.004.

9. Rohach IM, Keretsman AO, Sitkar AD. Pravylny vybranyy metod statystychnoho analizu – shlyakh do yakisnoyi interpretatsiyi danykh medychnykh doslidzhen [Correct choice of statistical analysis method is the key way to high-quality interpretation of data of medical research]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriya "Medytsyna"*. 2017;2(56):124–128 (in Ukrainian).

10. Davidovitch M, Eleftheriadi I, Kostaki A, Shpack N. The use of Bjork's indications of growth for evaluation of extremes of skeletal morphology. *Eur J Orthod*. 2016;38(6):555-562. doi:10.1093/ejo/cjv084